

**ОБОСОБЛЕННЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ И В ПОЭТИЧЕСКОЙ РЕЧИ (СИНТАКСИЧЕСКИЙ И
СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)**

Ким С.Ф.

доцент.

*Самаркандский государственный университет имени Ш. Рашидова
Институт языков и культур народов Центральной Азии
Республика Узбекистан, г. Самарканд*

**STRUCTURAL AND SEMANTIC TYPES OF COMPLEX MONO-MEMBER AND POLY-MEMBER
SENTENCES WITH THE COMPONENT "WHAT" IN THE WORKS OF M. YU. LERMONTOV**

Kim S.

associate professor

*Samarkand State University named after Sh. Rashidov.
Institute of Languages and Cultures of Peoples Central Asia.
Republic of Uzbekistan, Samarkand*

Аннотация

Статья посвящена обособленным определениям и приложениям, выявленным в произведениях русских писателей Горького А.М., Пушкина А.С., Некрасова Н.А., Чехова А.П. Внимание обращается на синтаксические и стилистические достоинства данных конструкций, являющихся весьма целесообразными приемами точного, краткого выражения определенного содержания. Подчеркивается важность их изучения на материале связного литературного текста, насыщенного обособленными конструкциями, что позволяет обращать внимание не только на форму (структуру) данных конструкций, но и на анализ их своеобразной (многозначной, совмещенной) синтаксической семантики и оценку стилистических достоинств данных оборотов.

Abstract

The article is devoted to isolated definitions and applications identified in the works of Russian writers Gorky M., Pushkin A.S., Nekrasov N.A., Chekhov A.P. Attention is drawn to the syntactic and stylistic merits of these constructions, which are very appropriate techniques for the precise, concise expression of specific content. The importance of studying them on the material of a coherent literary text, saturated with isolated constructions, is emphasized, which allows paying attention not only to the form (structure), these constructions, but also to analyze their unique (polysemantic, combined) syntactic semantics and evaluate the stylistic merits of these turns of phrase.

Ключевые слова: обособление, определение, приложение, совмещенная семантика, структура, антитеза, динамика пейзажа, портрет, текст описательного характера, характеристика персонажа.

Keywords: isolation, definition, application, combined semantics, structure, antithesis, landscape dynamics, portrait, descriptive text, characterization.

При изучении синтаксических конструкций, осложняющих структуру простого предложения, внимание приковывают обособленные определения и приложения, а именно: их форма выражения и, более всего, функция в составе предложения – синтаксическая и стилистическая.

Данные конструкции представляют собой лаконичные, экономные, но весьма выразительные обороты речи, подчеркнута передающие атрибутивную семантику предмета, лица, явления. Однако, следует заметить, многие из них способны выражать не только определительное значение, но и могут иметь дополнительно различные обстоятельственные оттенки, что является, как известно, основанием их обособления и в препозитивном положении:

1) причины (*Фанатик своего дела, Кузьмичев* всегда, даже во сне и за молитвой в церкви ... думал о своих делах (Чехов) – срвн.: ... думал (почему?) – так как был фанатиком своего дела; ...*истинный художник, Пушкин* не нуждался в выборе поэтических предметов... (Белинский);

2) образа действия (*Сопровождаемый офицером*, комендант вошел в дом (Пушкин) – срвн.: ...вошел в дом (как?) – в сопровождении офицера;

3) условия (*Разбитый нами*, нет сомнений, царь не отвергнет примиренья (Пушкин) – срвн.: не отвергнет ... (даже при каком условии?) – если будет разбит нами; Молодому **человеку**, *влюбленному*, невозможно не проболтаться (Тургенев);

4) уступительности (**Он** [Челкаш] – *вор, гуляка, оторванный от всего родного*, – никогда не будет жадным, низким, не помнящим себя (Горький) – срвн.: ...не будет жадным ... (несмотря на что?) – хотя он вор, гуляка ...; *Еще прозрачные, леса* как будто пухом зеленеют (Пушкин) и др. – что является, как известно, основанием их обособления и в препозитивном положении.

Краткие по своей структуре, однако способные выражать совмещенную семантику – определительную (признак) и обстоятельственную (причину; образ или способ действия; уступительность; условие), – обособленные определения и приложе-

ния имеют свои преимущества по отношению к синонимическим параллельным придаточным предложениям: во-первых, лаконичностью способа выражения семантики, тогда как придаточные, являющиеся частью сложноподчиненного предложения, объемные, громоздкие; во-вторых, типичные придаточные определительные обычно выражают одно значение – признак предмета – и не осложняются дополнительной обстоятельственной семантикой, а типичные придаточные обстоятельственные не способны выражать определительную семантику (признак предмета), тогда как обособленные определения и приложения обладают такой способностью – выражать совмещенную семантику.

Многие лингвисты высоко оценивают стилистические достоинства рассматриваемых в данной статье синтаксических конструкций. Так, Пешковский А. М. дает им следующую характеристику: «Согласуемые обособленные члены и группы дают нам возможность нагружать наши выражения, не перегружая их, усложнять мысль, не усложняя в такой степени ее выражения. Это – легкое выражение мысли в отличие от тяжелого вооружения отдельных придаточных предложений» [3, 249].

В современном русском литературном языке обособленные определения и приложения используются довольно широко. Мы наблюдаем их в различных речевых стилях, в различных литературных жанрах: в произведениях художественной литературы, в критических, публицистических статьях, в научных произведениях, в политической литературе, в докладах, учебниках, в газетном материале, в деловых бумагах и т.д.

Мы остановимся на использовании обособленных определений и приложений в произведениях художественной литературы. Данные синтаксические конструкции, выражая признаки предмета, лица, явления, чаще всего встречаются в текстах описательного характера: описывается обстановка, пейзаж, портрет, характеристика действующего лица.

Горький А.М., описывая в рассказе «Старуха Изергиль» пейзаж, на фоне которого героиня рассказывает легенду о Данко, довольно часто использует обособленные определения: «С моря поднимается туча – черная, тяжелая, суровых очертаний, похожая на горный хребет... В степной дали, теперь уже черной и страшной, как бы приподнявшейся, скрывшей в себе что-то, вспыхивали маленькие голубые огоньки... Это были очень странные голубые языки огня, намекавшие на что-то сказочное» [1, 79].

В другом рассказе «Челкаш» [1, 123] обособленные определения писатель использует с целью показать динамику пейзажа: сначала море – «сонное, спокойное, гладкое», «мягкое, матово-черное», «молчаливое, пустынное», «бесконечное, могучее». Но вот появляется ветер, «хотя еще и легкий», и море изменяется, «вдруг заигравшее чистой зыбью»; на нем волны, «шаловливо плескавшиеся о борта лодки», «пока еще мелкие», «весело бросающие в борта светлые брызги, разбрасываемые ветром». Дальше море уже «изрытое стаям волн,

убранных пышной белой пеной». Точно так же постепенно изменяется картина неба, облаков, и эти изменения Горький передает с помощью обособленных определений.

Много обособленных определений встречается и в рассказе «Песня о Соколе» [1, 165] (во вступлении, где дан пейзаж летнего вечера на берегу моря): «Море – огромное, лениво вздыхающее у берега, – лениво и неподвижно в дали, облитой голубым сиянием луны. Мягкое и серебристое, оно слилось там... Горы, поросшие деревьями, уродливо изогнутыми норд-остом, ...подняли свои вершины..., суровые контуры их округлились, одетые теплой и ласковой мглой южной ночи. ...все звуки, которые нарушают тайную тишину, разлитую вокруг вместе с голубым серебром сияния луны, еще скрытой за горными вершинами» и т.д.

Иногда писатели используют данные выразительные обособленные конструкции для оформления антитезы (противопоставление). Так, при помощи обособленных определений М. Горький рисует картину гавани в начале рассказа «Челкаш», противопоставляя грузчиков, с одной стороны, и машины, созданные этими людьми, с другой: «До слез смешны длинные вереницы грузчиков, несущих на плечах своих тысячи пудов хлеба в железные животы судов для того, чтобы заработать несколько фунтов того же хлеба для своего желудка. Люди, рваные, потные, отупевшие от усталости, шума и зноя, и машины, созданные этими людьми, ... – в этом сопоставлении была целая поэма жестокой иронии» [1, 125].

В произведениях художественной прозы и в поэтической речи писатели и поэты используют прием широкого, концентрированного использования обособленных определений и обособленных приложений для создания портрета, характеристики действующих лиц, в результате чего получается краткая, но очень яркая, выразительная характеристика персонажа. Большим мастером этого приема является Пушкин. В романе «Евгений Онегин» [4, 61, 63, 163] поэт особенно часто прибегает к данному приему.

Вот некоторые из характеристик героев романа:

1. характеристика Онегина:
*Театра злой законодатель,
Непостоянный обожатель
Очаровательных актрис,
Почетный гражданин кулис,
Онегин* полетел к театру...;

2. характеристика Истоминой, знаменитой балерины:

- Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина...;*

3. характеристика Зарецкого, друга Ленского:
В пяти верстах от ... деревни Ленского
Живет и здравствует еще доньне
В философической пустыне
*Зарецкий, некогда буян,
Картежной шайки атаман,*

*Глава повес, трибун трактирный,
Теперь же добрый и простой
Отец семейства, холостой,
Надежный друг, помещик мирный
И даже честный человек... и мн. др.*

Прием широкого, концентрированного использования обособленных определений и приложений наблюдаем и в произведениях Лермонтова М.Ю., Некрасова Н.А., Тургенева И.С., Толстого Л.Н., Чехова А.П., Горького А.М. и др. при описании персонажей:

*Убаюканный ласковым пением
Средиземной волны, – ...
Ты уснешь, окружен попечением
Дорогой и любимой семьи,
Ждущей смерти твоей с нетерпением.*

*И сойдешь ты в могилу...герой,
Втихомолку проклятый отчизною,
Возвеличенный громкой хвалой*

(Н. Некрасов. Размышления у... подъезда) [2, 53 – 54];

Пятый *партнер*, *кухаркин сын Андрей, черный, болезненный мальчик, в ситцевой рубашке и с медным крестиком на груди*, стоит неподвижно и мечтательно глядит на цифры (А. Чехов. Детвора) [5, 315] и мн. др.

Подводя черту нашим наблюдениям, следует отметить: иллюстративный (литературный) материал свидетельствует, что обособленные определения и приложения, как своеобразные выразительные, сильные, сжатые и гибкие синтаксические конструкции, являются весьма целесообразными приемами точного, краткого выражения определенного содержания. И если синтаксическая форма словосочетания – обособленные определения и обособленные приложения – соответствует данному содержанию, выражает его полно, точно, ярко, образно, мы с полным правом можем утвер-

ждать, что в данном случае наблюдается органическая связь грамматической формы (структуры) с содержанием (семантикой).

Факты широкого использования рассмотренных в статье синтаксических конструкций – обособленных определений и приложений – говорят о том, что они представляют собой одну из существенных особенностей грамматического строя русского языка. Своеобразие данных конструкций определяется: а) их промежуточным положением между обычными нераспространенными определениями и приложениями, с одной стороны, и придаточными предложениями атрибутивной семантики, с другой; б) лаконичностью, экономностью языковых средств, точностью, выразительностью и образностью передачи определительной (атрибутивной) семантики предмета, лица, явления.

Из сказанного вытекает: при изучении обособленных определений и приложений (данную работу желательнее проводить на материале связного литературного текста, насыщенного обособленными конструкциями) следует обращать внимание не только на форму (структуру) данных конструкций, но – что особенно важно – обязательно анализировать их своеобразную (многозначную, совмещенную) синтаксическую семантику и оценивать стилистические достоинства данных оборотов, что будет содействовать развитию у обучающегося языкового чутья, формированию умений и навыков правильного употребления обособленных конструкций.

Список литературы

1. Горький А.М. Рассказы. – М., 1983.
2. Некрасов Н.А. Стихотворения 1856 – 1877. Том II. – М., 1948.
3. Пешковский А.М. Наш язык. Ч. III. Книга для учителей. – М., 1927.
4. Пушкин А.С. Евгений Онегин. – М., 1976.
5. Чехов А.П. Рассказы, юморески. Т. 4. – М., 1976.